

- Бошин Луиджи
- Бошин Лука
- Жмудь А.А.
- Кащеев Д.И.
- Колесник Р.Э.
- Костров Б.В.
- Мурашкин В. В.
- Недосекин Ю.А.
- Пашенцев Д.Ю.
- Петров В.В.
- Разумов И.К.
- Самохвалов В.Н.
- Хмельник М.И.
- Хмельник С.И.

ISBN 978-0-557-18185-8

ID: 7803286
www.lulu.com

9 780557 181858

The Papers Independent Authors, volume 13

2009

выпуск №13

Доклады Независимых Авторов

- Алгоритмы
- Биология
- Информатика
- Парапсихология
- Теоретическая механика
- Физика и астрономия
- Цифровая техника
- Электродинамика
- Энергетика

Серия: ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

Хмельник С.И., Хмельник М.И.

**Еще об условиях существования
продольной энергозависимой
электромагнитной волны****Аннотация**

В [1] показывается, что в продольной энергозависимой электромагнитной волне наблюдается магнитная поляризация электрических диполей воздуха, что эквивалентно преобразованию тепловой энергии в магнитную энергию волны. Ниже показывается, что существует и обратный процесс деполяризации поляризованных молекул воздуха, и что это эквивалентно преобразованию магнитной энергии волны в тепловую энергию. Таким образом, в области этой волны имеет место колебательный процесс преобразования магнитной энергии волны в тепловую энергию и обратно.

Оглавление

1. Введение
 2. Количественные оценки
- Литература

1. Введение

В [1] показывается, что в продольной энергозависимой электромагнитной волне наблюдается магнитная поляризация электрических диполей воздуха, заключающаяся в том, что диполи поляризуются силами Лоренца в направлении, перпендикулярном вектору тепловой скорости, с которой они движутся в области данной волны. Показывается, далее, что такая поляризация существенно ограничивает степени свободы молекул воздуха, а это приводит к уменьшению внутренней энергии воздуха. При этом энергия волны увеличивается, а энергия среды существования волны (среды 1) уменьшается. Следствием этого оказывается понижение температура в среды1. Это явление наблюдается в экспериментах [2].

Существует и противоположный процесс.

Приток тепловой энергии из внешней окружающей среды (среды 2), вызванный понижением температуры среды 1, деполяризует молекулы воздуха. Деполяризация означает вращение поляризованных молекул воздуха под действием теплового движения соседних молекул (ударяющих данную поляризованную молекулу). Такое вращение молекулы – электрического диполя создает магнитное поле. При этом энергия среды 1 увеличивается (за счет теплового потока из среды 2), а энергия волны уменьшается.

Таким образом, имеет место колебательный процесс, обусловленный колебанием индукции магнитного поля и, соответственно, мгновенной энергии магнитного поля:

- индукция и мгновенная энергия магнитного поля возрастают,
- индукция поляризует молекулы
- и уменьшает мгновенную энергию среды 1,
- индукция и мгновенная энергия магнитного поля убывают,
- мгновенная энергия среды 1 возрастает (за счет теплового потока из среды 2), т.е. активизируется тепловое движение в среде 1,
- оно деполяризует молекулы
- и уменьшает (как показано ниже) индукцию магнитного поля
- и т.д.

Изменяющаяся электромагнитная энергия волны в сумме с изменяющейся внутренней энергией воздуха в среде 1 удовлетворяют закону сохранения энергии. Условия выполнения этого закона и являются условиями существования данной волны.

Далее мы покажем, что количественные оценки подтверждают предположение о деполяризации, во-первых, как источнике индукции в магнитной волне и, во-вторых, как механизме превращения тепловой энергии в магнитную энергию волны.

2. Количественные оценки

В [1] показано, что изменение внутренней энергии среды 1 при изменении температуры на ΔT определяется формулой

$$W_T = D \cdot \Delta T, \quad (1)$$

где воздушная константа $D \approx 175 \text{ Дж}/(\text{м}^3 \text{ К})$. Например, если $\Delta T \approx -7^\circ$, то $W_T \approx -1000 \text{ Дж}/\text{м}^3$. Энергия $|W_T|$ переходит в энергию дополнительного магнитного поля, появляющегося в результате деполяризации (на величину этой энергии уменьшается энергия магнитного поля первоначально поляризованной среды). Таким образом, в результате притока тепла из внешней среды 2 происходит увеличение энергии среды 1 и уменьшение энергии магнитного поля. В целом это эквивалентно преобразованию магнитной энергии волны в тепловую энергию.

Как указывалось, каждая поляризованная молекула под действием теплового движения соседних молекул (ударяющих данную поляризованную молекулу), поворачивается на некоторый угол. Будем полагать, что диполь поворачивается на некоторый угол α . Во время такой деполяризации происходит кратковременное движение каждого иона диполя по окружности. Это эквивалентно круговому току

$$I = e/\tau, \quad (2)$$

где $e \approx 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$ – заряд электрона, τ – время деполяризации. Полагая, что оно равно времени поляризации, определенному в [1], получаем $\tau \approx 10^{-11} \text{ с}$. Радиус этого тока

$$R = L/2, \quad (3)$$

где $L \approx 10^{-10} \text{ м}$ – длина диполя. Используя формулу напряженности в центре кругового тока при движении заряда по части окружности

$$H = \frac{\alpha}{2\pi} \cdot \frac{I}{2R}, \quad (4)$$

с учетом (2, 3) получаем

$$H = \frac{\alpha \cdot e \cdot \tau}{2\pi L} e/(\tau L). \quad (5)$$

В нашем случае при $\frac{\alpha}{2\pi} \approx 0.01$ имеем: $H = 1.6 \text{ А}/\text{м}$. Кроме того,

$$B = \mu_0 H, \quad (6)$$

где $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ – магнитная проницаемость вакуума. В нашем случае $B = 18 \cdot 10^{-7}$ Тл.

Плотность магнитной энергии, создаваемой деполяризующимся диполем,

$$W_{d1} = BH/2. \quad (7)$$

В нашем случае $W_{d1} \approx 1.5 \cdot 10^{-4}$ Дж/м³. Плотность магнитной энергии, создаваемой всеми деполяризующимися диполями, находящимися в кубометре воздуха,

$$W_d = W_{d1} \cdot n_h \cdot \zeta. \quad (8)$$

где n_h - число поляризованных диполей в кубометре воздуха, ζ - относительное число деполяризуемых в каждый момент диполей (среди ранее поляризованных). В [1] показано, что

$n_h \approx 7.5 \cdot 10^{23}$. Подставляя найденные значения в (8), находим:

$$W_d = 10^{20} \zeta. \quad (9)$$

Закон сохранения энергии в данном случае формулируется как

$$W_T = W_d. \quad (10)$$

Объединяя (1, 9, 10), находим

$$\zeta = D \cdot 10^{-20} \Delta T. \quad (11)$$

Таким образом, относительное число деполяризуемых в каждый момент диполей определяется по (11). Например, при $\Delta T \approx -7^\circ$ имеем: $\zeta \approx 10^{-17}$. Определяемое этой величиной число деполяризуемых в каждый момент диполей не может существенно изменить температуру воздуха. Следовательно, деполяризация происходит при практически постоянной температуре.

Литература

1. Хмельник С.И., Хмельник М.И. Условия существования продольной энергозависимой электромагнитной волны. «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», Россия-Израиль, 2009, вып. 12, printed in USA, Lulu Inc., ID 7157429, ISBN 978-0-557-07401-3
2. Роцин В.В., Годин С.М. Экспериментальное исследование физических эффектов в динамической магнитной системе. Письма в ЖТФ, 2000, том 26, вып. 24. <http://www.ioffe.rssi.ru/journals/pjtf/2000/24/p70-75.pdf>